

РЕТРОСПЕКТИВА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В КОНТЕКСТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СТРАНЫ.

Эъзога Ахмедова

УНИВЕРСИТЕТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ДИПЛОМАТИИ

Студент магистратуры

E-mail: ezoza.akhmedova@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17337155>

Аннотация: в работе рассматривается ретроспектива поступления и использования официальной помощи развитию (ОПР) в Республике Узбекистан с момента обретения независимости. Автор анализирует эволюцию внешней помощи от гуманитарной и экстренной поддержки в первые годы независимости до современных стратегических проектов, направленных на устойчивое развитие, цифровую трансформацию, инклюзивный рост и гендерное равенство. Особое внимание уделяется изменению роли Узбекистана на международной арене - от получателя помощи к активному участнику гуманитарных миссий и региональному донору. В статье подробно рассматриваются основные направления и объемы помощи, вклад многосторонних и двусторонних доноров (ООН, Всемирный банк, АБР, ЕС, США, Китай), а также институционализация координации внешней помощи в стране. Подчеркивается влияние ОПР на реформы государственного управления, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования, а также на повышение человеческого капитала и социальную защиту. В заключении автор отмечает, что эволюция системы внешней помощи в Узбекистане отражает переход от зависимости к партнерству и донорской активности, что способствует укреплению позиций страны в региональном развитии.

Ключевые слова: Узбекистан, официальная помощь развитию, внешняя помощь, модернизация, экономические реформы, устойчивое развитие, цифровая трансформация, человеческий капитал, многосторонние доноры, двусторонние доноры, гуманитарная помощь, региональное сотрудничество, эффективность помощи, институциональные реформы, гендерное равенство, социальная защита, международные организации, Центральная Азия, политика развития, донор-реципиент.

Со времени обретения независимости и суверенитета Республика Узбекистан прошла через значительные политические, экономические и социальные трансформации. Одним из ключевых элементов модернизационной повестки страны стало поступление официальной помощи развитию (ОПР), сыгравшей существенную роль в поддержке реформ государственного управления, инфраструктуры, охраны окружающей среды, здравоохранения, образования и либерализации экономики. Если в первые годы независимости Узбекистан выступал преимущественно как получатель многосторонней и двусторонней помощи, то в последние годы страна демонстрирует переход к роли как бенефициара, так и донора, оказывающего поддержку соседним государствам и продвигающего гуманитарную дипломатию. В данной статье представлена краткая ретроспектива международной институциональной и страновой иностранной помощи Узбекистану с 1991 г., в том числе объем и структура помощи, продемонстрирована меняющаяся роль Узбекистана в международном развитии — не только как получателя помощи, но и все чаще как донора, вносящего вклад в гуманитарные миссии в разных странах мира.

За последние два десятилетия система международной помощи трансформировалась как институционально, так и концептуально. В отчёте ОЭСР подчеркивается, что официальная помощь развития — это финансовая поддержка официальных поставщиков получателям помощи (странам с низким и средним уровнем дохода) в таких областях, как здравоохранение, санитария, образование и инфраструктура. Она в основном состоит из грантов или «мягких» кредитов и составляет более двух третей внешнего финансирования для наименее развитых стран¹.

Тенденции оказания официальной помощи развитию со временем свидетельствуют о постепенном изменении направлений внимания, и современная система официальной помощи развитию претерпела значительную эволюцию за последние десятилетия. Если в 1990–2000-х годах приоритет в распределении помощи отдавался поддержке физической инфраструктуры, стабилизации макроэкономики и институциональных реформ, то начиная с 2010-х годов акценты начали смещаться в сторону устойчивого развития, цифровой трансформации, инклюзивного роста, а также прав человека и гендерного равенства. При этом в статье А. Морозкиной “Официальная помощь развитию: тенденции последнего десятилетия” подчеркивается, что объем глобальной официальной помощи развитию продолжает расти: если в 2010-е годы её среднегодовой объём на основе данных ОЭСР составлял больше 150 млрд долларов, то к 2019 г. он превысил 200 млрд долларов². В таком развитии событий наблюдается также смещение приоритетов: если ранее акцент делался преимущественно на физической инфраструктуре, то в последние годы акцент всё чаще смещается на устойчивое развитие, цифровизацию и гуманитарные аспекты. Кроме этого, страны-доноры даже если и руководствовались своими интересами, больше внимания началось уделяться нуждам самих стран-реципиентов.

Кроме этого, международные организации адаптировали свои стратегии в соответствии с новыми глобальными вызовами. Например, Программа развития ООН (ПРООН) в рамках реализации Повестки 2030 и Целей устойчивого развития (ЦУР) переориентировала помощь с проектов прямого донорства на поддержку национальных стратегий устойчивого развития. В стратегическом документе ПРООН на 2022–2025 гг. указывается, что приоритетом являются такие направления, как инклюзивное управление, цифровизация, экологическая устойчивость и расширение прав и возможностей уязвимых групп населения³. В случае Европейского Союза, будучи одними из лидирующих среди доноров международной помощи, также оказывают гуманитарную поддержку на основе таких принципов как гуманность, нейтралитет, беспристрастность и независимость, закрепленных в Европейском консенсусе по гуманитарной помощи⁴. Банки развития такие как Всемирный Банк и Азиатский Банк

¹ OECD. (n.d.). Official development assistance.

<https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html#:~:text=ODA%20is%20financial%20support%20from,finance%20for%20least%2Ddeveloped%20countries>

² Морозкина, А. (2019). Официальная помощь развитию: тенденции последнего десятилетия. МЭ и МО, 2019, том 63, № 9, с. 87.

³ United Nations Development Programme. (2021). UNDP Strategic Plan 2022-2025.

<https://www.undp.org/publications/undp-strategic-plan-2022-2025>

⁴ European Union. (n.d.). Humanitarian aid and civil protection.

Развития также уделяют большее внимание на финансирование проектов комплексного подхода, который включает в себя зеленой экономикой, климатической устойчивостью и борьбой с бедностью через цифровые платформы, а также гендерное равенство, адаптацию к изменению климата, зеленое финансирование и развитие человеческого капитала.

Внешняя помощь странам Центральной Азии, включая Узбекистан, обусловлена множеством факторов, которые включают в себя стратегические задачи, экономические приоритеты и гуманитарные соображения. Для стран-доноров поддержка региона представляет собой инструмент стабилизации, содействия экономическому росту, продвижения стандартов международного управления и демократии⁵.

Гуманитарная и техническая помощь направлена на устранение структурных уязвимостей региона. Основные институциональные доноры – Европейский Союз, Всемирный банк, Агентство США по международному развитию (USAID), Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Программа развития ООН (ПРООН) – сосредоточены на поддержке устойчивости, климатической адаптации, реформ государственного управления и укреплении частного сектора⁶.

Эволюция внешней помощи Узбекистану демонстрирует переход от гуманитарной и экстренной поддержки к стратегическим проектам долгосрочного развития. В 1992 году, в первый год документально зафиксированной помощи, основное внимание уделялось продовольственной безопасности и наращиванию технического потенциала. В последующее десятилетие доноры финансировали крупномасштабные программы в сферах образования, здравоохранения, инфраструктуры и управления экономикой. В период с 1992 по 2022 год среднегодовой объем официальной помощи развития для Узбекистана составлял 375.58 миллиона долларов США, что суммарно за этот период указывает на то, что страна получила приблизительно 11.6 миллиарда долларов США в виде официальной помощи развития⁷. Только в 2022 году чистый объем официальной помощи развития, полученный Узбекистаном, достиг приблизительно 450 млн долларов США⁸. Эта помощь сыграла важную роль в предоставлении целевой поддержки для модернизации инфраструктуры, систем общественного здравоохранения, образования и экономических реформ. Кроме того, статистика указывает на то, что 2023 году Узбекистан получил гуманитарную помощь в размере 197,84 млн долларов США от более чем 30 стран-доноров: Германия лидировала среди всех доноров с \$71,38 млн, за ней следуют Китай с \$27,47 млн, США с \$23,23 млн, Бельгия с \$22,62 млн и Швейцария с \$20,76 млн⁹. На эти пять стран пришлось примерно 84% от общего объема гуманитарной

https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection_en

⁵ CABAR.asia. (2023). Donor Activity in Central Asian Countries Since 1991. <https://cabar.asia/en/donor-activity-in-central-asian-countries-since-1991>

⁶ European Commission. (2023). Central Asia. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/asia-and-pacific/central-asia_en

⁷ TheGlobalEconomy.com. (2023). Uzbekistan: Foreign aid. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/foreign_aid/

⁸ OECD Development Co-operation Profiles – Uzbekistan (2023).

<https://www.oecd.org>

⁹ Tashkent Times (2023). “Uzbekistan Sends 170 Tons of Humanitarian Aid to Turkey.”

<https://tashkenttimes.uz/national/10571>

помощи за тот год, при этом большая часть гуманитарной помощи была направлена в сектор здравоохранения, что подчеркивает его приоритетный статус в программе модернизации Узбекистана.

По данным Государственного департамента США (2021), в 2020 финансовом году Узбекистан получил около 44,5 млн долларов двусторонней помощи от США, включая поддержку реформ в разных областях, включая в обеспечении верховенства закона, экономического роста, а также сектора образования¹⁰. Всемирный банк сообщает, что с момента независимости Узбекистан получил более 10 млрд долларов в виде финансовой помощи, а активные обязательства на сегодняшний день превышают 4,3 млрд долларов¹¹.

В 2023 году гуманитарная помощь поступила из более чем 30 стран, включая Германию, Южную Корею, Японию и Турцию. Эти поставки были ориентированы на развитие системы здравоохранения, меры по борьбе с COVID-19 и реагирование на чрезвычайные ситуации¹².

Только ЕБРР инвестировал более 3,58 млрд евро в 119 проектов в Узбекистане по состоянию на 2024 год, сосредоточив внимание на переходе к зеленой энергетике, инклюзии и поддержке малого и среднего¹³. В то же время Китай продолжает предоставлять помощь в рамках инициативы «Один пояс – один путь», запущенной самим же Китаем в 2013 году, финансируя строительство железных дорог, таких, как проект строительства железных дорог «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», совместные инициативы по улучшению городской инфраструктуры и энергетических систем¹⁴.

Узбекистан активно участвует в реализации Целей устойчивого развития, получая содействие от агентств ООН в реализации программ развития страны с 1993 года, а общий объем финансовой помощи системы ООН с 1992 года составил около 471 млн долларов США, что выражается в передаче передового опыта других стран для развития Узбекистана¹⁵. Так, например, страна активно участвует в международной повестке ЦУР, стала частью цифровых и климатических инициатив, а также расширила сотрудничество с ПРООН, ВБ, ЕС и АБР. Новые формы международной помощи развитию содействовали Узбекистану получать не только финансовую, но и экспертную и институциональную помощь, что содействует либерализации экономики, развитию цифровых сервисов и гуманитарных программ, включая сферу образования и гендерного равенства.

¹⁰ U.S. Department of State. (2021). Uzbekistan FY2020 Country Assistance Fact Sheet. https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/Uzbekistan_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf

¹¹ World Bank. (2024). Uzbekistan Country Overview. <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>

¹² Kun.uz. (2024). Uzbekistan Received Humanitarian Aid Shipments from 30 Countries in 2023. <https://kun.uz/en/news/2024/05/31/uzbekistan-received-humanitarian-aid-shipments-from-30-countries-in-2023>

¹³ EBRD. (2024). EBRD Promotes Inclusive and Green Lending in Uzbekistan. <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2024/ebrd-promotes-inclusive-and-green-lending-in-uzbekistan.html>

¹⁴ Kashin V., Korolev A. (2018). China's Aid to Central Asian Countries // MEiMO, 2018, Vol. 62, No. 3, pp. 78–85 <https://www.imemo.ru/en/publications/periodical/meimo/archive/2018/3-t-62/china-domestic-and-foreign-policies/chinas-foreign-aid-to-central-asia-states>

¹⁵ National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. (n.d.). *Progress towards achieving Goal 17: Partnerships for the Goals*. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. Retrieved from <https://ns1.stat.uz/en/goal/19>

Практика сегодняшнего дня указывает на то, что в стране через международную поддержку в лице официальной иностранной помощи и содействия развитию согласно Asian Development Outlook 2023, Узбекистан сохранил рост ВВП на уровне 5,5% в 2022 году за счет промышленности, услуг и строительства — секторов, на которые существенное влияние оказали поддерживаемые донорами реформы и техническая помощь¹⁶. Оценивая результаты иностранной помощи развитию, эксперты, в частности, отмечают, что, иностранная помощь помогла либерализовать валютный рынок в 2017 г., пересмотреть законодательство банковского сектора и создать нормативно-правовую базу, соответствующую требованиям вступления в ВТО¹⁷. Также, отмечается положительное влияние на развитие человеческого капитала: в период с 1991 по 2023 год уровень грамотности среди взрослых вырос до 99,99%, а материнская смертность снизилась с 65,1 на 100 000 живорождений в 2000 году до 18,5 в 2022 году при технической поддержке ЮНИСЕФ и ЮНФПА¹⁸. Внедрение электронных обучающих платформ (например, электронной библиотеки «Avlod») было совместно профинансировано Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), в то время как немецкое GIZ внесло вклад в реформу профессионального образования, чтобы привести навыки рабочей силы в соответствие с тенденциями цифровой экономики.

Несколько проектов иностранной помощи были направлены по тематике людей с разными формами инвалидности в Узбекистане, включая инициативу Программы развития ООН (ПРООН) «Трансформация предоставления социальных услуг: внедрение подхода, основанного на правах человека, в отношении детей, молодежи и женщин с инвалидностью в Узбекистане», финансируемая Многосторонним целевым фондом ПРООН, которая работала над повышением осведомленности и улучшением доступности¹⁹; проект Всемирного банка, который укрепил систему социальной защиты и способствовал включению на рынок труда²⁰; проект Европейского Союза «Инклюзивное образование для детей с ограниченными возможностями», который разработал инклюзивные образовательные практики²¹; проект USAID «Все дети успешны» по улучшению качества обучения, учебных материалов и поддержки, в

¹⁶ Tashkent Times (2024) “Uzbekistan Receives Nearly \$200 Million in Humanitarian Aid in 2023.”

<https://tashkenttimes.uz>

¹⁷ Tashkent Times (2024). “Uzbekistan Receives Nearly \$200 Million in Humanitarian Aid in 2023.”

<https://tashkenttimes.uz>

¹⁸ United Nations Population Fund (UNFPA). (2021). *Confidential investigation of maternal mortality cases report for 2018–2020*. Retrieved from https://uzbekistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/kisms_4y_otchet.pdf

¹⁹ United Nations Development Programme (UNDP). (2023). *Delivery of Social Services for Persons with Disabilities*. United Nations Development Programme. Retrieved from <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/delivery-social-services-persons-disabilities>

²⁰ World Bank. (2024, May 24). *Uzbekistan to improve access and quality of social services for vulnerable people with World Bank support*. World Bank. Retrieved from <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2024/05/24/uzbekistan-to-improve-access-and-quality-of-social-services-for-vulnerable-people-with-world-bank-support>

²¹ UNAIDS. (n.d.). *Together in School: A Guide to Inclusive Education for Teachers and Parents*. Retrieved from <https://inclusive-education.uz/images/shared/vmeste-v-school.pdf>

особенности для детей с особыми потребностями²², а также инфраструктурные инициативы правительства Японии, которые улучшили доступность в общественных местах, что вносит вклад в продвижение равных возможностей, социальной интеграции и правовой защиты для людей с ограниченными возможностями в стране.

Узбекистан институционализировал координацию внешней помощи под эгидой Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан. Это ведомство, совместно с Министерством иностранных дел, ведет постоянный диалог с донорами и международными финансовыми организациями. Посольства Узбекистана, особенно в Вашингтоне, Брюсселе, Токио и Пекине, играют ключевую роль в мобилизации ресурсов, переговорах и согласовании двусторонних проектов.

На практике страна активно организует международные инвестиционные форумы и конференции развития, например, Международный инвестиционный форум в Ташкенте, а также тематические мероприятия по вопросам водных ресурсов и цифровизации, в ходе которых заключаются меморандумы и фиксируются намерения о финансировании.

Несмотря на то, что Узбекистан продолжает получать внешнюю помощь, страна последовательно переходит к статусу регионального донора и участника гуманитарного реагирования. Через Агентство по международному сотрудничеству и развитию Узбекистана, созданное при Министерстве Инвестиций и Внешней Торговли Республики Узбекистан в 2021 году, реализуются программы технической и гуманитарной помощи для стран-соседей. Так, за прошедшие годы Узбекистан направил в Афганистан гуманитарную помощь, включающую продукты, медикаменты и зимние комплекты. Аналогичная помощь оказывалась Кыргызстану и Таджикистану в периоды стихийных бедствий и напряженности на границах. Страна также обладает потенциалом быстрой мобилизации – инженерные бригады, поставки техники и скоординированные действия по линии гражданской защиты.

Кроме того, участие Узбекистана в многосторонних платформах, таких как Программа регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (CAREC) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС), подчеркивает его растущую роль как донора, посредника и координатора в региональных процессах развития.

В заключении стоит отметить, что эволюция Узбекистана в контексте внешней помощи демонстрирует переход от реципиента донорских средств к самостоятельному и стратегически ориентированному партнёру международных организаций в последние годы. От начальной поддержки важных сфер до участия в многосторонних координационных платформах и оказания гуманитарной помощи сопровождается эффективной дипломатией и институциональными инновациями. Сохранение курса на реформы и расширение международного сотрудничества усиливает позиции Узбекистана как ответственного и стратегически ориентированного актора регионального развития.

²² USAID, & Government of Uzbekistan. (2024, February 20). *USAID and the Government of Uzbekistan Launch "All Children Succeeding" Project to Promote School Inclusivity*. Retrieved from <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/22/usaid/>

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Asian Development Bank. (n.d.). Strategy 2030: Achieving a prosperous, inclusive, resilient, and sustainable Asia and the Pacific. <https://www.adb.org/documents/strategy-2030-prosperous-inclusive-resilient-sustainable-asia-pacific>
2. CABAR.asia. (2023). Donor Activity in Central Asian Countries Since 1991. Retrieved from <https://cabar.asia/en/donor-activity-in-central-asian-countries-since-1991>
3. European Commission. (2023). Central Asia. Retrieved from https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/where/asia-and-pacific/central-asia_en
4. European Union. (n.d.). Humanitarian aid and civil protection. https://european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/humanitarian-aid-and-civil-protection_en
5. EBRD. (2024). EBRD Promotes Inclusive and Green Lending in Uzbekistan. Retrieved from <https://www.ebrd.com/home/news-and-events/news/2024/ebrd-promotes-inclusive-and-green-lending-in-uzbekistan.html>
6. Kashin, V., & Korolev, A. (2018). China's aid to Central Asian countries. *World Economy and International Relations*, 62(3), 78–85. <https://www.imemo.ru/en/publications/periodical/meimo/archive/2018/3-t-62/china-domestic-and-foreign-policies/chinas-foreign-aid-to-central-asia-states>
7. Kilichova, N. (2023). Development aid in Central Asia: A “chessboard” for great powers? In *Securitization and Democracy in Eurasia* (pp. 93–111). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-16659-4_5
8. Kun.uz. (2024). Uzbekistan Received Humanitarian Aid Shipments from 30 Countries in 2023. Retrieved from <https://kun.uz/en/news/2024/05/31/uzbekistan-received-humanitarian-aid-shipments-from-30-countries-in-2023>
9. National Statistics Committee of the Republic of Uzbekistan. (n.d.). Progress towards achieving Goal 17: Partnerships for the Goals. Retrieved from <https://ns1.stat.uz/en/goal/19>
10. OECD. (n.d.). Official development assistance (ODA). <https://www.oecd.org/en/topics/official-development-assistance-oda.html>
11. OECD. (2023). Development Co-operation Profiles – Uzbekistan. Retrieved from <https://www.oecd.org>
12. Tashkent Times. (2023). Uzbekistan Sends 170 Tons of Humanitarian Aid to Turkey. Retrieved from <https://tashkenttimes.uz/national/10571>
13. Tashkent Times. (2024). Uzbekistan Receives Nearly \$200 Million in Humanitarian Aid in 2023. Retrieved from <https://tashkenttimes.uz>
14. TheGlobalEconomy.com. (2023). Uzbekistan: Foreign aid. Retrieved from https://www.theglobaleconomy.com/Uzbekistan/foreign_aid/
15. UNAIDS. (n.d.). Together in School: A Guide to Inclusive Education for Teachers and Parents. Retrieved from <https://inclusive-education.uz/images/shared/vmeste-v-school.pdf>
16. UNDP. (2021). UNDP Strategic Plan 2022–2025. <https://www.undp.org/publications/undp-strategic-plan-2022-2025>

17. UNDP. (2023). Delivery of Social Services for Persons with Disabilities. United Nations Development Programme. Retrieved from <https://www.undp.org/uzbekistan/publications/delivery-social-services-persons-disabilities>
18. UNFPA. (2021). Confidential Investigation of Maternal Mortality Cases Report for 2018–2020. United Nations Population Fund. Retrieved from https://uzbekistan.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/kisms_4y_otchet.pdf
19. USAID, & Government of Uzbekistan. (2024, February 20). USAID and the Government of Uzbekistan Launch “All Children Succeeding” Project to Promote School Inclusivity. Retrieved from <https://www.gazeta.uz/ru/2024/02/22/usaid/>
20. U.S. Department of State. (2021). Uzbekistan FY2020 Country Assistance Fact Sheet. Retrieved from https://www.state.gov/wp-content/uploads/2021/09/Uzbekistan_FY-2020-Country-Assistance-Fact-Sheet.pdf
21. World Bank. (2024, May 24). Uzbekistan to Improve Access and Quality of Social Services for Vulnerable People with World Bank Support. Retrieved from <https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2024/05/24/uzbekistan-to-improve-access-and-quality-of-social-services-for-vulnerable-people-with-world-bank-support>
22. World Bank. (2024). Uzbekistan Country Overview. Retrieved from <https://www.worldbank.org/en/country/uzbekistan/overview>